

CARACTERÍSTICAS DE UMA COORTE DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS POR COVID-19 SOB ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6540704

Autores:

Évelim Leal de Freitas Dantas Gomes^{1,2};

Maíra Cecília Brandão Simões³;

Samyr Adson Ferreira Quebra⁴;

Juliana Barbosa Goulardins^{1,5}

RESUMO

Objetivos: avaliar as características clínicas de uma coorte de crianças internadas por COVID-19 e identificar as intervenções fisioterapêuticas realizadas no período de internação hospitalar.

Métodos: Trata-se de um estudo de centro único, observacional e retrospectivo, que incluiu a análise de dados de prontuários de uma coorte pediátrica, de um hospital público brasileiro no período de junho a outubro de 2020. **Resultados:** Foram incluídas 121 crianças, de 0 a 13 anos, cuja maior parte eram menores de 1 ano, sem comorbidades e do sexo masculino. Embora pouco frequentes, as comorbidades mais comuns foram cardiopatia e pneumopatia. Da amostra total, o percentual que necessitou de suporte ventilatório invasivo foi de 5,8%, não invasivo foi de 2,5% e de oxigênio 12,4%. Foram relatadas alterações neurológicas e motoras em 4,9% das crianças, incluindo hemiparesia por acidente vascular cerebral, monoparesia de membro superior direito e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Foram submetidas à avaliação e intervenção fisioterapêutica respiratória 76,8% das crianças e 23,9% receberam intervenção motora. **Conclusão:** Crianças de todas as idades parecem suscetíveis ao COVID-19 grave, crianças pequenas (0-2 anos) corresponderam a mais da metade da amostra de crianças internadas. As técnicas de higiene brônquica foram frequentemente aplicadas em combinação, de acordo com a ausculta pulmonar

e evolução. Embora menos frequente, a intervenção motora foi realizada com objetivos de melhora da funcionalidade geral das crianças.

Palavras-chave: covid-19; crianças; fisioterapia.

INTRODUÇÃO

Em dezembro de 2019, ocorreu o surto de uma nova doença infecciosa em Wuhan, na província de Hubei, na China. A doença causada por coronavírus 2019 (COVID-19) pode levar a um quadro respiratório agudo grave e o coronavírus causador é chamado de SARS-CoV-2, que é o sétimo tipo de coronavírus descoberto. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o surto como uma pandemia (1).

As observações que as crianças são menos frequentemente infectadas pelo SARS-CoV-2 e que elas têm menos sintomas graves são semelhantes aos relatados para SARS-CoV-1 e síndrome respiratória do Oriente Médio MERS-CoV, no entanto, este padrão é impressionantemente diferente daquele para infecção pela maioria dos outros vírus respiratórios (por exemplo, vírus sincicial respiratório, metapneumovírus, parainfluenza e influenza vírus), para os quais a prevalência e gravidade são maiores em crianças (2).

Crianças com COVID-19 parecem ter um curso clínico mais suave em comparação com adultos e os relatos de morte são escassos (3,4). As manifestações de apresentação mais comuns de COVID-19 na população pediátrica são sintomas inespecíficos, como febre e tosse; a maioria das crianças tem apresentado doença assintomática, leve ou moderada (5). Entretanto, cerca de 7% das crianças menores de cinco anos evoluíram com doença grave, que exigiu a admissão na unidade de terapia intensiva (UTI) (3). Crianças com menos de 18 anos de idade são responsáveis por cerca de 1,7% das infecções clínicas por SARS-CoV-2 de síndrome respiratória aguda grave nos Estados Unidos (6) com estimativas globais variando de 2,0 (7) a 4,8% (8).

Nesse contexto, a assistência fisioterapêutica se faz necessária particularmente para o manejo ventilatório, técnicas de desobstrução das vias aéreas e atividades precoces e mobilização (9). Para a escolha e condução adequada da intervenção, é importante que se conheçam as características clínicas que levam a disfunções respiratórias, músculo esqueléticas e neurológicas para garantir o retorno da funcionalidade e reinserção desta criança no âmbito familiar (10).

No entanto, ainda existem poucos dados sobre COVID-19 na população pediátrica e não há uma descrição sistemática do espectro clínico da doença neste grupo (1,11). As evidências sobre as estratégias de tratamento para crianças em condições críticas devido ao COVID-19 são escassas e pouco consensuais. Por isso, o objetivo deste estudo foi avaliar as características clínicas de uma coorte de crianças internadas por COVID-19 e identificar as intervenções fisioterapêuticas realizadas no período de internação hospitalar.

MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de centro único, observacional e retrospectivo, que incluiu a análise de dados de prontuários de uma coorte pediátrica, de um hospital público em Macapá no período de cinco meses (de junho a outubro de 2020). Este estudo obedeceu aos padrões éticos da Declaração de Helsinque e às normas da Resolução 466/12, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa local.

O estudo incluiu crianças internadas suspeitas ou diagnosticadas com COVID-19, com diagnóstico confirmado com exames laboratoriais, de ambos os sexos. Os critérios de exclusão incluem os casos suspeitos com exames posteriores que não se enquadrem nos critérios estabelecidos para diagnóstico de COVID-19 ou com exame inconclusivo. As crianças que não apresentaram todos os dados de internação e de alta corretamente registrados em prontuários eletrônicos também foram excluídas da amostra.

As crianças que preencheram os critérios de inclusão receberam fisioterapia da equipe local, composta por profissionais especializados no tratamento de pacientes graves. Foram mantidas as intervenções de rotina da instituição, não sendo implementada nenhuma terapia adicional pela equipe de fisioterapia ou pela equipe multiprofissional.

Os dados foram coletados por pesquisadores treinados dos prontuários clínicos dos pacientes, em formato eletrônico, respeitando os critérios de inclusão e exclusão deste estudo. Foram registradas variáveis de caracterização da amostra e variáveis relacionadas aos desfechos, os exames laboratoriais, de imagem e registros da equipe multiprofissional e da equipe de fisioterapia, tais como sintomas de admissão, dados antropométricos, idade, sexo, tempo de internação, necessidade de suporte ventilatório, presença de comorbidades, necessidade de oxigenioterapia, desfecho mórbido, alta, necessidade de fisioterapia respiratória e motora, bem como o tipo de assistência realizada e exames de imagem.

ANÁLISE ESTATÍSTICA

A grande maioria dos dados estão expostos de forma descritiva com variáveis contínuas e porcentagem, alguns dados estão em média e desvio padrão e mediana e intervalo interquartil dependendo da sua normalidade. Para a comparação de dados como tempo de internação da amostra com ou sem comprometimento neurológico foi utilizado o teste de Mann-Whitney. A normalidade dos dados foi testada com o teste de Shapiro-Wilk. Foi utilizado o software Minitab 14 e $p < 0,05$ considerado estatisticamente significativo.

RESULTADOS

Foram incluídas 121 crianças, de 0 a 13 anos, que estiveram internadas na UTI, constituindo assim a amostra total desta coorte. Todas com teste positivo para COVID 19, 89,3% por teste de sangue e

10,7% por RT PCR. A tabela 1 descreve as características da amostra.

Tabela 1. Características da amostra

Dados	n= 121
Sexo	48F (39,6%)
idade (anos)	
< 1 ano	52 (42,9%)
1 a 2 anos	19 (15,7%)
2 a 3 anos	7 (5,7%)
4 a 5 anos	11 (9,09%)
6 a 7 anos	5 (4,1%)
8 a 9 anos	11 (9,09%)
> 10 anos	12 (9,9%)
Média (anos)	3,2 ± 3,7
Peso (kg)	15,3 ± 12,2
Tempo de internação (dias)	7,7 ± 5,8

COMORBIDADES

Em relação às comorbidades, 12 das 121 crianças apresentaram pelo menos uma: cardiopatia (n=7; 58,3%), pneumopatia (n=3; 25%), prematuridade (n=1; 8,3%) e desnutrição (n=1; 8,3%). Houveram 3 óbitos (2,4 %). O tempo de internação médio foi de uma semana, mas variou entre 2 e 42 dias.

Os óbitos incluíram: (1) um lactente de 10 meses, do sexo feminino, com antecedente de prematuridade, que evoluiu com comprometimento pulmonar > 40%, necessidade de ventilação mecânica invasiva (VMI), evoluiu com síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica (MIS-C) e disfunção múltipla de órgãos; (2) um adolescente de 13 anos, do sexo masculino, que evoluiu para MIS-C; e (3) uma criança de 3 anos e 7 meses, do sexo feminino, que evoluiu com edema agudo, MIS-C e necessidade de VMI.

SINTOMAS RESPIRATÓRIOS

As crianças com sintomas respiratórios leves (n= 72) apresentaram tosse (seca ou produtiva) e rinorréia (Figura 1). As crianças que não apresentaram sintomas respiratórios (n=34) manifestaram febre, vômito, diarreia, exantema e cefaléia.

Entre as crianças que apresentaram sintomas moderados e graves (n=15), todas necessitaram de oxigenoterapia e destas, 7 de VMI (46,6%) e 3 de ventilação não invasiva (VNI) (20%). Da amostra total, o percentual que necessitou de suporte ventilatório invasivo foi de 5,8%, de VNI foi de 2,5% e de oxigênio 12,4%.

Quanto à necessidade de exames de imagem do tórax, 90 (74,4% do total) fizeram radiografia, das quais 84 apresentaram alguma alteração (93,3%); 16 necessitaram de tomografia (13,3% do total), entre as quais 6 apresentaram alterações (37,5% das que fizeram o exame). Apenas 3 crianças da amostra total não apresentaram alterações na ausculta pulmonar.

Figura 1. Sintomas iniciais

Sintomas iniciais

COMPROMETIMENTO NEUROLÓGICO E INCAPACIDADES MOTORAS

Quanto às alterações neurológicas e motoras, 6 crianças (4,9%) apresentaram desfechos desfavoráveis: 2 crianças (10 e 11 anos) evoluíram com hemiparesia por acidente vascular cerebral (AVC), 1 desenvolveu monoparesia de membro superior direito (9 anos) e 3 apresentaram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor (ADNPM) (duas com 6 meses e uma com 8 meses).

Dentre as crianças que apresentaram AVC, uma tinha antecedente de cardiomiopatia dilatada; a outra não tinha antecedentes, mas evoluiu com MIS-C.

Quanto aos lactentes que evoluíram ADNPM, apenas o de 8 meses também apresentou alterações compatíveis com sangramento na tomografia de crânio, sugestiva de malformação arteriovenosa.

Além disso, um dos lactentes de 6 meses com atraso tinha antecedentes de cardiopatia do tipo comunicação interatrial.

O tempo de internação chegou a ser maior que o dobro quando houve comprometimento neurológico (média = $16,6 \pm 14,4$ dias; mediana = 11 dias), em comparação àqueles sem comprometimento (média = $7,2 \pm 4,7$ dias; mediana = 6 dias), com diferença estatisticamente significativa ($p=0,03$). Nenhuma das crianças apresentaram sequelas neuromotoras no momento da alta.

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA RESPIRATÓRIA

Noventa e três crianças (76,8%) foram submetidas à avaliação e intervenção fisioterapêutica respiratória (figura 2). A maior parte das crianças que foram submetidas a fisioterapia respiratória necessitaram de técnicas de higiene brônquica, sendo as mais citadas: aumento do fluxo expiratório lento (AFEL) e rápido (AFER), expiração lenta e prolongada (ELPR), drenagem autógena assistida (DAA), desobstrução rinofaríngea retrógrada (DRRi), aspiração, vibrocompressão, ajustes ventilatórios, expiração lenta e prolongada em decúbito lateral com a glote aberta (ELTGOL) e exercício com fluxo inspiratório controlado (EDIC). Todas que receberam estes tratamentos receberam a combinação de duas ou mais técnicas, de acordo com a ausculta pulmonar e evolução.

Figura 2. Necessidade de intervenção fisioterapêutica nas crianças com COVID-19 hospitalizadas.

Fisioterapia

Fisio resp e Mot

9,1%

Fisio motora

14,9%

Sem Fisio

23,1%

Fisio resp

52,9%

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA MOTORA

Vinte e nove crianças (23,9%) receberam intervenção motora. As mais utilizadas foram estimulação motora adequada para a idade, sedestação, deambulação, propriocepção, exercícios em cadeia cinética fechada, exercícios de força, posicionamento funcional, mobilização passiva e exercícios lúdicos funcionais. Crianças com internação mais prolongada também fizeram treinamento aeróbio em formato de circuito.

DISCUSSÃO

O presente estudo caracterizou os casos de COVID-19 ocorridos em crianças internadas em um hospital público brasileiro, o qual teve sua abertura antecipada para reforçar a rede pública de saúde no combate à doença em junho de 2020, durante um dos períodos mais críticos de enfrentamento da pandemia no país. O perfil dessa coorte mostrou que a maior parte das crianças eram menores de 1 ano, sem comorbidades e em sua maioria do sexo masculino.

Embora crianças de todas as idades sejam susceptíveis ao COVID-19, crianças pequenas, particularmente bebês, parecem ser mais vulneráveis à piores desfechos (12). Um estudo recente aponta que a proporção de casos graves e críticos foi de 10.6%, 7.3%, 4.2%, 4.1%, e 3.0% para os grupos etários de <1, 1 a 5, 6 a 10, 11 a 15, e ≥16 anos respectivamente (13).

Achados epidemiológicos relatados em diferentes partes do mundo têm indicado maior morbidade e mortalidade no sexo masculino do que no sexo feminino, tanto em adultos (14) quanto em crianças (15). Embora os hábitos de vida e atitudes mais responsáveis em mulheres sejam apontadas como explicações plausíveis para os piores resultados de COVID-19 observados em homens, biomarcadores também podem ser apontados como fatores para explicar esse achado em crianças, tais como maior expressão da enzima conversora de angiotensina-2 (ACE 2; receptores para coronavírus) no sexo masculino, fatores imunológicos baseados em diferenças sexuais impulsionadas pelo hormônio sexual e cromossomo X (14).

Os sintomas respiratórios em nossa coorte hospitalizada foram em sua maioria tosse e rinorréia, porém com alterações na ausculta e no exame de imagem (opacidade em vidro fosco). Essas características clínicas foram leves e diferem pouco daquelas de outros relatos pediátricos com COVID-19 de diversos graus de gravidade (assintomático, leve, moderado, grave e crítico), cujas manifestações clínicas típicas foram tosse (41%) e febre (51%) e cujos achados de imagem mais frequentes foram imagens normais (41%) (12).

O tempo de internação foi maior nas crianças que apresentaram comprometimento neurológico (AVC e ADNPM) e a MIS-C foi frequente nas crianças que evoluíram para óbito. Ao contrário da população adulta, na qual predomina a doença pulmonar, a COVID-19 infantil grave parece mais tipificada por uma resposta inflamatória imunomediada, com ou sem MIS-C associada (16,17).

Descrições na literatura de manifestações neurológicas associadas ao COVID-19 em crianças são raras e limitadas a alguns relatos de casos/séries. Esses relatos de caso ilustram convulsões

sintomáticas agudas, estado epiléptico de início recente (secundário a encefalite provável) em um menino de 11 anos, acidente vascular cerebral isquêmico (secundário a arteriopatía cerebral focal) em um menino de 12 anos e encefalopatia breve em uma série de quatro bebês.

Surpreendentemente, todas essas crianças tiveram um desfecho favorável (exceto a criança com AVC que necessitou de reabilitação para hemiparesia) (18). As causas do comprometimento neural podem ser decorrentes das complicações da doença sistêmica, efeitos da infecção viral direta, ou inflamação do sistema nervoso e vasculatura, que podem ser para-infecciosos ou pós-infecciosos (19). Ao contrário da literatura esses relatos são frequentes na prática clínica e nesta coorte observou-se um aumento significativo no tempo de hospitalização o que torna essa situação central, já que o aumento no tempo de hospitalização também contribui para a piora neurológica e é um fator que contribui substancialmente para o ADNPM de crianças pequenas (18,20).

Os mecanismos propostos pelos quais COVID-19 pode manifestar sintomas neurológicos, incluem infecção direta do sistema nervoso e sua vasculatura e respostas inflamatórias secundárias à infecção local e / ou sistêmica. Outros mecanismos propostos incluem efeitos mais indiretos por meio de complicações cardiovasculares, fenômenos cerebrovasculares. O SARS-CoV-2 interage com os receptores ACE2 expressos nas células endoteliais vasculares, que são expressos em níveis variáveis no SNC. Essas interações entre o vírus e os receptores da ECA podem desencadear estados pró-inflamatórios e pró-coaguláveis, iniciando vasculite e ruptura da integridade vascular, perpetuando a exposição da membrana basal trombogênica e ativação da cascata de coagulação, além disso, os receptores ACE-2 no SNC regulam os sistemas simpatoadrenais. A interferência viral com a função ACE2 na vasculatura do SNC pode interromper a autorregulação da pressão sanguínea intracraniana e sistêmica (16).

Uma descoberta importante é que existem relatos de mais sintomas neurológicos do que sintomas musculoesqueléticos em pacientes com COVID-19. Isso pode não ser surpreendente, pois acredita-se que o vírus seja neurotrófico, e os pacientes podem, portanto, apresentar sintomas ou complicações neurológicas, especialmente em longo prazo. A encefalopatia também foi observada em bebês e crianças pequenas com COVID-19. Quatro em cada cinco crianças menores de 3 meses com swabs nasais positivos para SARS-CoV-2 em uma unidade COVID-19 do Reino Unido apresentaram hipotonia axial, sonolência ou gemidos. Todas as cinco crianças tiveram estudos de LCR normais, incluindo contagens de células, glicose e PCR para SARS-CoV-2, e receberam alta em três dias após melhora rápida, as crianças desta coorte não apresentaram sequelas permanentes tendo sua resolução completa no momento da alta (16).

Da mesma forma, também é possível que os pacientes apresentem mais sintomas e complicações musculoesqueléticas em longo prazo devido a prolongada imobilização e, por isso, é importante a intervenção fisioterapêutica precoce já na fase hospitalar. Também é importante notar que muitos dos sintomas em pacientes com COVID-19 são inespecíficos e podem não ser destacados como suporte para o diagnóstico precoce da doença. Por exemplo, sintomas como dor de cabeça e alteração do nível de consciência podem estar relacionados à insuficiência respiratória. Contudo,

com base nos estudos revisados relatando as situações dos pacientes, a maioria dos participantes não estavam em estado crítico da doença. Portanto, não se pode dizer com certeza que estes sintomas inespecíficos são o resultado de insuficiência respiratória (4).

As técnicas fisioterapêuticas mais encontradas nos tratamentos desta coorte foram a DRRi, DAA, expiração forçada, expiração lenta e prolongada, aumento do fluxo expiratório, expiração lenta total com o glote aberta em postura lateral, fluxo inspiratório controlado e técnicas instrumentais (20–22). Existem muitas diferenças na estrutura e função respiratória pediátrica em comparação com adultos que requerem modificação contínua na aplicação de técnicas de fisioterapia respiratória de acordo com a idade. A incerteza sobre as estratégias ideais de suporte respiratório em pacientes gravemente enfermos com COVID-19 ainda é generalizada. Embora os riscos e benefícios das técnicas não invasivas versus VMI precoce sejam intensamente debatidos, faltam evidências reais. Procuramos avaliar os riscos e benefícios de diferentes estratégias de suporte respiratório, empregadas na UTI durante os primeiros meses da pandemia de COVID-19, nas taxas de intubação e mortalidade.

Deve-se notar também que a fisioterapia não é limitada apenas para gerenciar a condição atual da criança, muitas crianças hospitalizadas têm comorbidades, neste caso foram 10% como doenças cardiopulmonares, prematuridade e desnutrição. Crianças internadas em unidades de terapia intensiva são propensas a adquirir fraqueza muscular. As restrições funcionais são geralmente impostas à criança para protegê-la, porém acarreta danos (20).

A terapia lúdica muitas vezes pode ser adotada como forma de terapia em crianças, e é um dos principais papéis do fisioterapeuta aumentar a gama de movimentos nas articulações, força, capacidade respiratória, tolerância cardiovascular durante o treino resultando em função pulmonar favorável e uma alta funcional. Os fisioterapeutas devem estar cientes de que os procedimentos com geração de aerossol não são limitados apenas a intubação e sucção e que pode ocorrer por contato com a criança durante ações como posicionamento, terapia lúdica e deambulação (21).

Como ficou demonstrado, são importantes a avaliação e intervenção fisioterapêuticas precoce em crianças com COVID-19 internadas na UTI, com uma avaliação abrangente do sistema respiratório, mas também da condição física geral, como força da musculatura, mobilidade do tórax e corpo inteiro, resistência e atividade física geral (14).

O impacto de longo prazo no neurodesenvolvimento após COVID-19 merece uma investigação mais aprofundada. O tempo para a resolução da lesão neurológica e surgimento de disfunção de longo prazo, caso ocorra, ainda é pouco clara. À medida que o tempo passa e ampliamos nossa compreensão dessa doença, podemos apenas esperar oferecer aos pacientes tratamento para seus sintomas e uma visão sobre seu prognóstico (16).

Uma equipe preparada, motivada e experiente pode influenciar diretamente o sucesso do tratamento de COVID-19. Os objetivos devem ser bem estabelecidos, com métodos de tratamento

baseados nas melhores evidências combinados ao domínio de diferentes tecnologias. Além do estágio agudo da doença, a fisioterapia tem um papel importante proporcionando intervenções como mobilização e reabilitação precoce além da assistência respiratória.

Algumas limitações importantes deste estudo devem ser observadas. Primeiro, o estudo retrospectivo incluiu apenas crianças que foram hospitalizadas em um único hospital. Mas, como um dos raros relatos em crianças brasileiras da região norte do país, é útil melhorar a capacidade de reconhecer as manifestações clínicas e comparar, caso haja, diferenças regionais. Mais estudos com grandes amostras multicêntricas são necessários.

REFERÊNCIAS

1. Ludvigsson JF. Systematic review of COVID-19 in children shows milder cases and a better prognosis than adults. *Acta Paediatr.* 2020 Jun;109(6):1088–95.
2. Zimmermann P, Curtis N. Why is COVID-19 less severe in children? A review of the proposed mechanisms underlying the age-related difference in severity of SARS-CoV-2 infections. *Arch Dis Child* [Internet]. 2020 Dec 1; Available from: <http://dx.doi.org/10.1136/archdischild-2020-320338>
3. Bhuiyan MU, Stiboy E, Hassan MZ, Chan M, Islam MS, Haider N, et al. Epidemiology of COVID-19 infection in young children under five years: A systematic review and meta-analysis. *Vaccine.* 2021 Jan 22;39(4):667–77.
4. Abdullahi A, Candan SA, Abba MA, Bello AH, Alshehri MA, Afamefuna Victor E, et al. Neurological and Musculoskeletal Features of COVID-19: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Front Neurol.* 2020 Jun 26;11:687.
5. Mantovani A, Rinaldi E, Zusi C, Beatrice G, Saccomani MD, Dalbeni A. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children and/or adolescents: a meta-analysis [Internet]. Vol. 89, *Pediatric Research.* 2021. p. 733–7. Available from: <http://dx.doi.org/10.1038/s41390-020-1015-2>
6. Team CC-19 R, CDC COVID-19 Response Team, Bialek S, Gierke R, Hughes M, McNamara LA, et al. Coronavirus Disease 2019 in Children — United States, February 12–April 2, 2020 [Internet]. Vol. 69, *MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report.* 2020. p. 422–6. Available from: <http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm6914e4>
7. Wu Z, McGoogan JM. Characteristics of and Important Lessons From the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in China [Internet]. Vol. 323, *JAMA.* 2020. p. 1239. Available from: <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.2648>
8. Korean Society of Infectious Diseases, Korean Society of Pediatric Infectious Diseases, Korean Society of Epidemiology, Korean Society for Antimicrobial Therapy, Korean Society for Healthcare-

associated Infection Control and Prevention, Korea Centers for Disease Control and Prevention. Report on the Epidemiological Features of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Outbreak in the Republic of Korea from January 19 to March 2, 2020. *J Korean Med Sci*. 2020 Mar 16;35(10):e112.

9. Magalhães PF, Lanza FC, Bernardo Figueiredo B. Clinical features and physiotherapy management for Covid-19 in children. *Minerva Pediatr* [Internet]. 2020 Oct 27; Available from: <http://dx.doi.org/10.23736/S0026-4946.20.06100-9>

10. de Oliveira JS, Veiga IN, Mota CS. Intervenção fisioterapêutica em uma criança com coronavírus em um hospital de referência: relato de caso. *Revista Pesquisa em Fisioterapia* [Internet]. 2021 Jan 14 [cited 2021 Jan 27];11(1). Available from: <https://www5.bahiana.edu.br/index.php/fisioterapia/article/view/3380>

11. de Souza TH, Nadal JA, Nogueira RJN, Pereira RM, Brandão MB. Clinical manifestations of children with COVID-19: A systematic review. *Pediatr Pulmonol*. 2020 Aug;55(8):1892–9.

12. Cui X, Zhao Z, Zhang T, Guo W, Guo W, Zheng J, et al. A systematic review and meta-analysis of children with coronavirus disease 2019 (COVID-19). *J Med Virol*. 2021 Feb;93(2):1057–69.

13. Dong Y, Mo X, Hu Y, Qi X, Jiang F, Jiang Z, et al. Epidemiology of COVID-19 Among Children in China. *Pediatrics* [Internet]. 2020 Jun 1 [cited 2021 Dec 30];145(6). Available from: https://publications.aap.org/pediatrics/article-pdf/145/6/e20200702/1080196/peds_20200702.pdf

14. Bwire GM. Coronavirus: Why Men are More Vulnerable to Covid-19 Than Women? *SN Compr Clin Med*. 2020 Jun 4;1–3.

15. Shekerdemian LS, Mahmood NR, Wolfe KK, Riggs BJ, Ross CE, McKiernan CA, et al. Characteristics and Outcomes of Children With Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection Admitted to US and Canadian Pediatric Intensive Care Units. *JAMA Pediatr*. 2020 Sep 1;174(9):868–73.

16. Neurological issues in children with COVID-19. *Neurosci Lett*. 2021 Jan 19;743:135567.

17. Kim L, Whitaker M, O'Halloran A, Kambhampati A, Chai SJ, Reingold A, et al. Hospitalization Rates and Characteristics of Children Aged <18 Years Hospitalized with Laboratory-Confirmed COVID-19 – COVID-NET, 14 States, March 1–July 25, 2020. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2020 Aug 14;69(32):1081–8.

18. Gulati S, Gupta J, Madaan P. COVID-19 and Child Neurology Care. *Neurol India*. 2020 Jul;68(4):952–4.

19. Javed A. Neurological associations of SARS-CoV-2 infection: A Systematic Review. *CNS Neurol Disord Drug Targets* [Internet]. 2021 Feb 16; Available from: <http://dx.doi.org/10.2174/1871527320666210216121211>
20. Lehner DC, Sadler LS. Toddler Developmental Delays After Extensive Hospitalization: Primary Care Practitioner Guidelines. *Pediatr Nurs*. 2015 Sep;41(5):236–42.
21. G Ribas C, C Neves V, F de Souza E, Koliski A, E Carreiro J. COVID 19: Physiotherapy performance in a pediatric intensive care unit. *Pediatr Dimens* [Internet]. 2020;5(1). Available from: <https://www.oatext.com/covid-19-physiotherapy-performance-in-a-pediatric-intensive-care-unit.php>
22. Thomas P, Baldwin C, Bissett B, Boden I, Gosselink R, Granger CL, et al. Physiotherapy management for COVID-19 in the acute hospital setting: clinical practice recommendations. *J Physiother*. 2020 Apr;66(2):73–82.
23. Hashemipour SMA, Ghiasi N, Arzani P, Valizadeh R. Feasibility of pulmonary physiotherapy in pediatric patients with COVID-19. *Immunopathol Persa*. 2021;7(2):e24. DOI:10.34172/ipp.2021.24.
-

1. Pós-Graduação em Fisioterapia aplicada à Neuropediatria. Physio Cursos, Faculdade do Bico, Augustinópolis, TO, BR.
2. Universidade Ibirapuera, São Paulo, SP, BR.
3. Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. São Paulo, SP, BR.
4. Hospital Universitário da Universidade Federal do Amapá. Macapá, AP, BR.
5. Universidade Cruzeiro do Sul. São Paulo, SP, BR.

Corresponding author: Évelim Leal de Freitas Dantas Gomes. E-mail: evelim.gomes@ibirapuera.edu.br.

← Post anterior

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022